

Sumqayıt şəhəri üzrə PM2.5 və hesablanmış PM10 göstəriciləri

ETSN Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatları əsasında hazırlanmış seçmə məlumat cədvəli

Sənədin məqsədi	Məqalə və hesabat üçün yalnız Sumqayıt şəhəri üzrə lazım olan PM2.5 məlumatlarını saxlamaq və PM2.5/PM10 nisbətində əsasən təxmini PM10 intervalını göstərmək.
Əhatə olunan şəhər	Sumqayıt, Azərbaycan
Əsas mənbə	Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeorologiya Xidməti
Göstəricilər	PM2.5 üzrə rəsmi orta illik konsentrasiya; PM10 üzrə hesablanmış təxmini interval
Ölçü vahidi	mq/m ³
Qeyd	Orijinal faylda müxtəlif şəhərlər və göstəricilər olsa da, bu sənəddə yalnız tədqiqata lazım olan Sumqayıt üzrə PM2.5 və həmin göstəricidən hesablanan PM10 saxlanılmışdır.

Metodoloji qeyd. PM10 göstəricisi aşağıdakı ehtimal əsasında hesablanmışdır: PM2.5 konsentrasiyası PM10-un təxminən 65–70%-ni təşkil edir. Buna görə PM10 intervalı belə hesablanmışdır: **PM10 = PM2.5 / 0.70 ... PM2.5 / 0.65**. Bu yanaşma birbaşa ölçmə deyil, təxmini qiymətləndirmə kimi təqdim edilməlidir.

Ədəbiyyat əsaslandırması. Elmi ədəbiyyatda PM2.5/PM10 nisbətindən birbaşa ölçmələr olmadıqda qiymətləndirmə üçün istifadə oluna bildiyi göstərilir. Müxtəlif urban mühitlərdə nisbət dəyişkəndir; bəzi tədqiqatlarda PM2.5-in PM10-un təxminən 65%-ni təşkil etdiyi, digər urban şəraitlərdə isə 0.65–0.70 ətrafında dəyişə bildiyi qeyd edilir. Buna görə bu sənəddə 0.65–0.70 diapazonu ehtiyatlı təxmini interval kimi götürülmüşdür.

Seçilmiş məlumat cədvəli

İl	Şəhər	PM2.5 rəsmi göstərici	PM10 təxmini minimum	PM10 təxmini maksimum
2021	Sumqayıt	22	31.4	33.8
2022	Sumqayıt	21	30.0	32.3
2023	Sumqayıt	23	32.9	35.4
2024	Sumqayıt	21	30.0	32.3

Cədvəl qeydi: PM2.5 göstəriciləri ETSN Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə əsaslanır; PM10 isə PM2.5/PM10 = 0.65–0.70 nisbəti əsasında hesablanmış təxmini intervaldır.

Orijinal fayldan saxlanılan PM2.5 hissəsi

Göstərici	2021	2022	2023	2024
Sumqayıt üzrə PM2.5 orta illik konsentrasiyası, mq/m ³	22	21	23	21

Hesablama qaydası

PM2.5/PM10 nisbəti	Hesablama formulu	İzah
0.70	PM10 = PM2.5 / 0.70	PM10-un təxmini minimum həddi
0.65	PM10 = PM2.5 / 0.65	PM10-un təxmini maksimum həddi

İstifadə üçün qeyd

- Bu sənəd ölçmə datasının tam bazası deyil; məqalə üçün seçilmiş və təmizlənmiş hissədir.
- PM2.5 göstəriciləri rəsmi mənbəyə əsaslanır.
- PM10 göstəriciləri birbaşa ölçmə kimi deyil, PM2.5/PM10 nisbətində əsaslanan təxmini interval kimi göstərilməlidir.

Mənbələr

- Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeorologiya Xidməti. Atmosfer havasının keyfiyyəti üzrə şəhərlər üzrə orta illik konsentrasiya göstəriciləri.
- U.S. EPA HERO database. Concentrations, correlations and chemical species of PM2.5/PM10. <https://hero.epa.gov/reference/3007902/>

3. Xu, G. et al. Spatial and Temporal Variability of the PM_{2.5}/PM₁₀ Ratio and Its Application to Air Pollution Type Classification in China. *Aerosol and Air Quality Research*. <https://aaqr.org/articles/aaqr-16-09-0a-0406.pdf>
4. Spandana, B. et al. PM_{2.5}/PM₁₀ ratio characteristics over urban sites of India. *Advances in Space Research*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273117721001216>